

StopMedWaste

StopMedWaste هو مشروع بحثي مدته 3 سنوات يهدف إلى الحفاظ على الفواكه والخضروات والنباتات العطرية الطازجة من التلف بالاعتماد على استراتيجيات مبتكرة تضمن سلامة المستهلك. كما يهدف المشروع إلى الحد من نفايات المنتجات الزراعية، وكذلك الحد من استخدام مبيدات الآفات الاصطناعية. سيتم إجراء التجارب الأولية وتأكيد النتائج المتحصل عليها أولاً في ظروف شبه تجارية وبعد ذلك على مستوى تجاري (في مصانع التعبئة والتغليف) يلي ذلك متابعة جودة المنتجات الطازجة بالتحكم الدقيق في وسائل التبريد والتخزين أثناء النقل.

تتمثل أولويات **StopMedWaste** في تقليص تلف المنتجات الغذائية من 30% إلى 15% وفقاً لأولويات الأمم المتحدة الرامي إلى القضاء على المجاعة وتقليل الفاكهة منتهية الصلاحية بنسبة 20%، وكذلك تقليل المبيدات بنسبة 20% في مرحلة ما بعد الجني.

الأهداف الرئيسية

تشمل الأهداف الرئيسية لمشروع **StopMedWaste** ما يلي:

1) الحفاظ على فواكه البحر الأبيض المتوسط الطازجة والقابلة للتلف والخضروات والنباتات العطرية باستخدام استراتيجيات مبتكرة مثل استخدام الوسائل الفيزيائية (الأوزون الغازي والمياه المعالجة بالأوزون المنحل في الماء ومياه التحليل الكهربائي

والمركبات الطبيعية (الشيتوزان، الزيوت الأساسية والطلاءات الصالحة للأكل والفطريات النافعة) وعوامل مكافحة الحيوية (2) تطبيق معاملات مناسبة لهذه المنتجات تحت ظروف المختبر في مرحلة شبه تجارية أو تجارية مع مراقبة جودة المنتجات الطازجة أثناء النقل عن طريق الأجهزة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) مع التحكم عن بعد (3) تطوير تغليف ذكي لمراقبة جودة الثمار أثناء النقل (4) قياس الفعالية والكفاءة للمعاملات المختبرة في انقاص النفايات بعد العلاجات على الفواكه الطازجة سريعة التعفن (على سبيل المثال، عنب المائدة، والحمضيات، والفواكه ذات النواة، والفراولة، والتوت، والرمان والخضروات) (على سبيل المثال، الطماطم، والخيار) والنباتات العطرية (5) مراقبة آثار العلاجات على تطور مسببات الأمراض في هذه الأطعمة، (6) تقييم الاستدامة البيئية للتقنيات المطبقة من خلال القدرة على إعادة التدوير إلى قطاع الإنتاج والمتدخلين في السلسلة الغذائية عبر أنشطة تدريبية على مراحل (7) نقل المعرفة المكتسبة من المعامل ومصانع التعبئة والتغليف إلى كل القطاعات ومشغلي السلسلة الغذائية من خلال أنشطة التدريب.

الآثار المتوقعة

يمكن تلخيص الآثار المتوقعة لـ **StopMedWaste** على النحو التالي:

1. الآثار الاقتصادية

أ. زيادة مستويات الابتكار في قطاعات سلاسل الأغذية الزراعية في البحر الأبيض المتوسط من خلال اعتماد حلول بسيطة ومبتكرة للمشاكل القائمة.

ب. تحسين الخدمات اللوجستية لتخزين الأغذية وتوزيعها على المستويين المحلي والعاور للدول (دخل أعلى لصغار الفلاحين والشركات الصغرى والمتوسطة).

س. تحسين استدامة المزارعين أصحاب الاراضي الصغيرة في صناعة الأغذية الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى (إنشاء أسواق دولية جديدة تحفز الأعمال التجارية الجديدة وفرص التنمية على المستويين الوطني والمتوسط).

د. القدرة التنافسية المعززة والربحية لصغار المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، مع احترام قيم وتراث البحر الأبيض المتوسط والتنوع البيولوجي.

هـ. الحد من إنتاج نفايات المعالجة من الفواكه والخضروات الطازجة والنباتات العطرية (من 30% إلى 15% واستخدام أفضل للموارد الموجودة).

ف. انخفاض التكاليف بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.

ز. زيادة حصص سوق البحر الأبيض المتوسط في إنتاج الفواكه الطازجة والخضروات والنباتات العطرية.

ح. تقليل الفاقد في السلاسل الغذائية من خلال تعزيز قطاع الغذاء.

ي. ربط نتائج **StopMedWaste** بمشاريع أوروبية ومتوسطة ووطنية أخرى.

2. التأثيرات البيئية

أ. الحد من التأثيرات البيئية لعمليات ما بعد الجني (مع التأثيرات الإيجابية على تغير المناخ).

ب. التقليل من استخدام مبيدات الفطريات الاصطناعية (الملوثات) التي تهدد صحة الإنسان (المخلفات الكيميائية على / في الفاكهة) والبيئة (تخفيض بنسبة 20%).

س. التقليل من فقد الثمار القابلة للتلف بفضل تحسين العمر الافتراضي (زيادة استدامة قطاع البستنة وتقليل تعفن الثمار بنسبة 20%).

3. التأثيرات الاجتماعية

أ. تحسين ثقة المستهلك في الفواكه والخضروات والنباتات العطرية في البحر الأبيض المتوسط الطازجة والقابلة للتلف.

ب. تعزيز الأمن الغذائي (تزويد المستهلكين بفواكه وخضروات ونباتات عطرية آمنة وعالية الجودة).

س. خلق فرص التنوع والابتكار وتطوير المنتجات (وبالتالي، تعزيز خلق فرص العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين).

د. تنفيذ حلول التتبع والجودة والنضارة والقيمة الغذائية المضافة للمنتجات الطازجة.

هـ. خلق وظائف مستقرة في قطاعات الإنتاج والمعالجة للفاكهة الطازجة والخضروات والنباتات العطرية ، وكذلك في القطاعات المرتبطة بها (على سبيل المثال: التسويق المبتكر للمنتجات الطازجة).

ف . تكامل جمعيات المنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين في سيناريو اجتماعي واقتصادي وبيئي متغير.
الفوائد

تشمل الفوائد التي ستنتج عن الانتهاء من مشروع **StopMedWaste** ما يلي:

(أ) تحسين كفاءة وفعالية معالجة وتخزين المنتجات الطازجة ، مما يؤدي إلى منتجات غذائية ذات عمر تخزين أطول وعبء جراثيمي منخفض.

(ب) تحسين استدامة السلسلة الغذائية ، باستخدام عمليات أو أدوات زراعية غذائية بديلة تركز في المقام الأول على إنتاج اللحوم والخضروات .

(ج) تعظيم الاستفادة من لوجستيات تخزين الأغذية وتوزيعها (المستويين المحلي و العابر للدول) ، مما سيؤدي إلى زيادة دخول صغار المزارعين / الشركات الصغيرة والمتوسطة.

(د) الحد من خسائر المنتجات الطازجة والزيادة المحتملة في دخل المنتجين.

(هـ) إنتاج منتجات طازجة عالية الجودة (خالية من بقايا مبيدات الفطريات الاصطناعية) (فواكه وخضروات ونباتات عطرية) يتم توفيرها لمشغلي السلسلة الغذائية وتجار التجزئة والمستهلكين.

(و) دعم صانعي القرار (أي المنتجين ومشغلي السلسلة الغذائية وأصحاب المصلحة والمستهلكين) من خلال نشر نتائج المشروع.
حزمة العمل

يتكون **StopMedWaste** من 11 حزمة عمل: (WP)

WP0 . الإدارة والتنسيق ومراقبة الجودة.

WP1 . استخدام الوسائل المادية لإطالة العمر الافتراضي للفاكهة والخضروات والنباتات العطرية وتقليل الفاقد.

WP2 . استخدام المركبات الطبيعية لإطالة العمر الافتراضي للفاكهة والخضروات والنباتات العطرية وتقليل الفاقد.

WP3 . استخدام عوامل المكافحة البيولوجية لإطالة العمر الافتراضي للفراولة والفاكهة ذات النواة.

WP4 . تأثير معالجات ما بعد الجني على مسببات الأمراض في المنتجات الغذائية.

WP5 . استخدام الوسائل الفيزيائية والمركبات الطبيعية وعوامل المكافحة الحيوية في محطات التعبئة التجارية.

WP6 . استخدام مستشعرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعبئة الذكية لمراقبة معاملات الفاكهة وجودتها أثناء التخزين والنقل وفترة الصلاحية وتقويم دورة حياة الاستراتيجيات المطبقة.

WP7 . مراقبة جودة وسلامة وتحلل وهدر المنتجات الطازجة خلال فترة الصلاحية.

WP8 . كثيف تصنيع المنتجات التي تم تطويرها أثناء المشروع واختبارها في ظل ظروف شبه تجارية

WP9 . أنشطة تدريبية لمشغلي سلسلة غذائية.

WP10 . نشر والاتصال والترويج للنتائج.

المشاركون:

- جامعة ماري بوليتكنيك (UNIVPM) ، إيطاليا
- جامعة قبرص للتكنولوجيا (CUT) ، قبرص
- جامعة باري (UNIBA) ، إيطاليا
- المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس (INRAT) ، تونس
- جامعة تورين (UNITO) ، إيطاليا
- جامعة Ege (الاتحاد الأوروبي) ، تركيا
- معهد فالنسيا للبحوث الزراعية (IVIA) ، إسبانيا
- **ICACHEM Agro Ilac San (ICACHEM)** ، تركيا
- ديكو أيبيريا (DECCO) ، إسبانيا

الاتصال:

Gianfranco Romanazzi

جامعة ماري بوليتكنيك (UNIVPM) ، قسم العلوم الزراعية والغذائية والبيئية ، عبر **Breccia Bianche 10** ، **60131** ، ألكونا ، إيطاليا.

هاتف: +39 071220 4336 ؛ بريد إلكتروني **g.romanazzi@univpm.it**

«تقنيات مستدامة ومبتكرة لإطالة العمر الافتراضي للفاكهة والخضروات الطازجة القابلة للتلف في منطقة البحر المتوسط ، والنباتات العطرية وتقليل النفايات»

StopMedWaste

تم تقديم الدعم المالي من قبل PRIMA ، وهو برنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي.

يمكنك متابعتنا على الموقع

www.stopmedwaste.eu

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا

[Facebook](https://www.facebook.com/StopMedWaste) (1) StopMedWaste [@StopMedWaste1](https://www.instagram.com/StopMedWaste1) [YouTube](https://www.youtube.com/StopMedWaste) StopMedWaste - YouTube

[@stopmedwaste](https://www.instagram.com/stopmedwaste)

[YouTube](https://www.youtube.com/StopMedWaste) StopMedWaste - YouTube